

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА СЛУЖБЫ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В УПРАВЛЕНИИ НА ТРАНСПОРТЕ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

INCREASING THE PRESTIGE OF THE SERVICE OF A POLICE OFFICER IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORT THROUGH THE REALIZATION OF THE RIGHT TO PROVIDE HOUSING

СОЛОДОВ СЕМЁН ВИКТОРОВИЧ,
слушатель,
Академия управления МВД России.

SOLODOV SEMYON VIKTOROVICH,
listener,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В данной статье автором рассматривается один из аспектов социальных гарантий сотрудников правоохранительных органов, а именно реализация права на предоставление жилого помещения. Через реализацию данного права проводится непосредственная связь между социальной гарантией и престижем службы в правоохранительных органах. За основу рассмотрения берется субъект Управление на транспорте по ЦФО, в котором в настоящее время отсутствует жилой фонд для сотрудников органов внутренних дел. На основе проведенного анализа предлагается внесение поправок в Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В свою очередь внесение поправок в законодательные акты РФ повысит престиж службы сотрудника полиции.

In this article, the author examines one of the aspects of social guarantees of law enforcement officers, namely the realization of the right to provide housing. Through the implementation of this right, there is a direct link between the social guarantee and the prestige of service in law enforcement agencies. The consideration is based on the subject of Transport Management in the Central Federal District, in which there is currently no housing stock for employees of internal affairs bodies. Based on the analysis, it is proposed to amend Federal Law No. 247-FZ dated 07/19/2011 "On Social guarantees to Employees of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation". In turn, amendments to the legislative acts of the Russian Federation will increase the prestige of the police officer's service.

Ключевые слова: *престиж службы, социальные гарантии, жилое помещение, совершенствование законодательства РФ, Управление на транспорте.*

Key words: *prestige of the service, social guarantees, residential premises, improvement of the legislation of the Russian Federation, Transport management.*

Органы МВД четко организованы, сложно структурированы, поэтому отбор граждан происходит с адекватными мотивами, социально и психологически подготовленными, стремлением к максимальной отдаче, поскольку все это напрямую отражается на

деятельности МВД России.

Это является отправной точкой формирования престижа работы в органах МВД России. Положительные мотивы зачастую материально стимулируются, поощряются в форме ускоренного продвижения по карьерной лестнице. Отсутствие мотивации наказывается критикой, порицанием. Положительное и отрицательное влияние на мотивацию сотрудника органов МВД России формируют социальную систему.

К факторам определения престижа, целесообразно отнести – удовлетворенность трудовой деятельностью, получения ожидаемого результата, аналогичного ожидаемому. На фактор удовлетворенности влияет: график работы, степень утомляемости, личный интерес к работе, вознаграждение за труд, социальные гарантии сотрудника полиции.

Акцентируя внимание на социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, целесообразно отметить, что согласно ст. ст. 4-9 Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» одним из пунктов является жилищное обеспечение. Выделение сотруднику полиции жилого помещения осуществляется за счет бюджетных отчислений Федерального бюджета посредством обеспечения ему служебного жилого помещения, предоставляемого на период несения службы в определенном субъекте или жилого помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Основные проблемы в жилищном обеспечении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации заключаются в нехватке ведомственного жилищного фонда [4, с. 10].

В своей статье Чернов Е.А. упоминает о том, что с принятием закона «О полиции» расширены некоторые способы реализации права на жильё сотрудников (получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, по истечении 10 летнего стажа в органах внутренних дел, возможность получения служебного жилья участковыми уполномоченными полиции вне зависимости от места прохождения службы), при этом снято первоочередное право на получение жилого помещения для сотрудников, проходящих службу в линейных отделах, линейных управления на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. [3].

Согласно закону «О милиции», сотрудники линейных отделов, линейных управлений обеспечивались, жилой площадью за счет транспортных организаций. К понятию транспортной организации целесообразно отнести Министерство путей сообщения (МПС), которое, в свою очередь, представляет центральный орган государственного управления в Российской империи, СССР и Российской Федерации, обеспечивавший проведение единой политики в сфере водного, сухопутного и железнодорожного транспорта, а также осуществлявший общее руководство в области транспортного сообщения. МПС, в свою очередь, имело большой жилищный фонд, который и предоставлялся сотрудникам милиции на железнодорожном и воздушном транспорте.

Однако в связи с реформой железнодорожного транспорта в 2003 году на базе Министерства путей и сообщения России было создано ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество, представляющее собой российскую государственную вертикально интегрированную компанию, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Жилой фонд, имевшийся у Министерства путей и сообщения России, не перешел в собственность ОАО «РЖД». Учитывая тот факт, что ОАО «РЖД» является акционерным обществом, то оно вправе предоставлять служебные жилые помещения только для сотрудников ОАО «РЖД» на основании распоряжения ОАО «РЖД» от 30 апреля 2004 года N 1987р.

Акцентируя внимание на вышесказанном, целесообразно судить о том, что сотрудники полиции на железнодорожном, водном и воздушном транспорте не имеют возможности проживать в служебных помещениях при несении службы в различных субъектах Российской Федерации, в связи с отсутствием жилого фонда у Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (УТ МВД России по ЦФО). В данном случае сотрудник имеет право получать компенсацию за поднаем жилого помещения, в случае отсутствия у него в собственности жилых помещений.

Автором предлагается внести поправки в Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно дополнить статью 3 «Пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением со службы в органах внутренних дел» пунктом 13 «Сотруднику предоставляется право на компенсацию 50% оплаты коммунальных платежей по месту его фактической регистрации, в случае проживания по месту регистрации, а при отсутствии регистрации и в собственности жилого помещения в том субъекте, где сотрудник осуществляет служебную деятельность, ему предоставляется служебное жилое помещение (комната в общежитие, квартира)».

В случае отсутствия жилого фонда для сотрудников предлагается возможность заключения договора аренды жилых помещений с УМВД, МВД, непосредственно приближенному к тому региону (субъекту), где сотрудник осуществляет служебную деятельность, имеющего достаточный жилой фонд. Так, в УТ МВД России по ЦФО отсутствует свой жилой фонд для сотрудников. В данном случае считаем целесообразным заключение договора аренды жилых помещений с Управлениями МВД России тех субъектов, к которым приближены линейные отделы, линейные управления. Также возможно рассмотреть вопрос о заключении договора найма жилых помещений для сотрудников с ОАО «РЖД». Учитывая тот факт, что ОАО «РЖД» предоставляет своим сотрудникам жилые помещения для проживания, при этом данные объекты находятся в непосредственной близости от железнодорожного полотна, а также между УТ МВД России и ОАО «РЖД» осуществляется постоянное взаимодействие в ходе служебной деятельности, вопрос о проживании сотрудников в данных жилых помещениях был бы объективен. В свою очередь, это помогло бы решить вопрос о предоставлении служебного жилья сотруднику МВД России, а также налаживанию более тесных взаимосвязей с ОАО «РЖД».

С целью реализации данных поправок, касаясь социальных гарантий сотрудников ОВД, а также внесения их в ФЗ, учитывая тот факт, что УТ МВД России по ЦФО подчиняется Главному управлению на транспорте МВД России (ГУТ МВД России) и располагается на территории г. Москвы, а территориальные ОВД, не имеющие жилого фонда в г. Москве относятся к ГУ МВД России по г. Москве, то целесообразно данным ведомствам предоставить информационные письма-запросы с пояснением аргументированных причин, о рассмотрении вопроса, связанного с обеспечением служебных жилых помещений сотрудников УТ МВД России по ЦФО, Михаилу Владимировичу Мишустину, который в настоящее время является председателем Правительства Российской Федерации. В случае положительного рассмотрения, данного письма Правительством РФ готовится пакет документов, который впоследствии направляется в Государственную Думу.

Под процессом управления престижем органами МВД России подразумевается степень значимости, привлекательности, а также объём прав и социальных гарантий, на которые может рассчитывать сотрудник правоохранительных органов, занимая ту или иную должность, в каких-то случаях, малодоступное другим. Этот процесс учитывает общественное мнение и преобладающую систему ценностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <https://mvd.consultant.ru/documents/103959>.
2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165.
3. Чернышова Л.В. Вопросы жилищного обеспечения сотрудников органов внутренних дел // Журнал евразийская адвокатура. 2016. №5(24). С. 84-86.
4. Михайлюк П.А. Административно-правовое регулирование социальной защиты сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юридических наук. Москва, 2011. 22 с
5. Махорт Н. Проблема мотивации в трудовой деятельности // Управление персоналом. 2002. № 7. С. 35-37
6. Великославский М.С. Основные направления зарубежного опыта реализации государственной жилищной политики // *Juvenis scientia*. 2017. № 9. С. 10-14.

© Солодов С.В., 2022.